

उच्च माध्यमिक विद्यार्थ्यांमध्ये इंग्रजी संभाषण सुधारण्यात रोल प्ले
उपक्रमाची भूमिका - संशोधन आराखडा

श्री. भालेराव जयवंत कारभारी

संशोधक

अभ्यास केंद्र- मातोश्री आसराबाई दराडे

महिला शिक्षण शास्त्र महाविद्यालय,

बाभूळगाव, तालुका-येवला नाशिक,

केंद्र संकेतांक - ५४४९९

प्रा. डॉ. भागवत भड

मार्गदर्शक

अभ्यास केंद्र- मातोश्री आसराबाई दराडे

महिला शिक्षण शास्त्र महाविद्यालय,

बाभूळगाव, तालुका-येवला नाशिक,

केंद्र संकेतांक - ५४४९९

1. पार्श्वभूमी

भारतातील अनेक विद्यार्थ्यांना इंग्रजी भाषा बोलण्यात अडचणी येतात. ग्रामीण आणि निमशहरी भागातील विद्यार्थ्यांमध्ये ही समस्या अधिक मोठ्या प्रमाणावर दिसून येते. इंग्रजी ही जागतिक संवादाची भाषा असली तरी विद्यार्थ्यांचे आत्मविश्वास आणि प्रगती यावर परिणाम होताना दिसतो. नवीन शैक्षणिक धोरणानुसार इंग्रजी संभाषण कौशल्य विकसित करणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. शाळेत इंग्रजी भाषा शिकवताना परंपरागत पद्धती वापरल्या जातात, ज्या संवाद कौशल्य विकसित करण्यात मर्यादित असतात. विद्यार्थ्यांमध्ये संवाद आणि सहभाग वाढवण्यासाठी 'रोल प्ले' सारख्या उपक्रमांचा वापर करणे उपयुक्त ठरू शकते. रोल प्ले म्हणजे विद्यार्थ्यांनी ठरावीक प्रसंग किंवा परिस्थितीचे अभिनय करणे, त्यामुळे त्यांचा शब्दसंग्रह, उच्चार, वाक्यरचना आणि आत्मविश्वास वाढतो. यामुळे इंग्रजी संभाषणाचे प्रत्यक्ष सरावाचे संधी उपलब्ध होतात आणि विद्यार्थी संवादक्षम होतात. शिक्षकांसाठीही रोल प्ले ही वर्गात सकारात्मक आणि प्रेरणादायी वातावरण निर्माण करण्याची संधी असते. या अभ्यासाचा

Global Online Electronic International Interdisciplinary Research Journal's licensed Based on a work at <http://www.goeirj.com>

हेतू म्हणजे उच्च माध्यमिक विद्यार्थ्यांच्या इंग्रजी संभाषण क्षमतेवर रोल प्ले उपक्रमाचा प्रभाव अभ्यासणे या आहे.

2. महत्त्वाचे शब्द

रोल प्ले : रोल प्ले हे एक शैक्षणिक तंत्र आहे ज्यामध्ये व्यक्ती एखाद्या कल्पित भूमिकेत वावरून

वास्तविक परिस्थितीचा अनुभव घेते. यामुळे विद्यार्थ्यांना संभाषण कौशल्ये सुधारण्यास मदत होते

इंग्रजी संभाषण : इंग्रजी संभाषण म्हणजे इंग्रजी भाषेत बोलण्याचा आणि संवाद साधण्याचा प्रक्रिया, ज्यात रोजच्या जीवनातील वाक्ये आणि संभाषणे यांचा समावेश होतो. हे दैनंदिन वापरासाठी उपयुक्त आहे.

संवाद कौशल्य : संवाद कौशल्य म्हणजे माहिती स्पष्टपणे पोहोचवणे, ऐकणे आणि प्रतिसाद देण्याची क्षमता. यामध्ये श्रवण, बोलणे आणि हावभावांचा समावेश होतो.

उपक्रम : उपक्रम म्हणजे एखाद्या उद्देशासाठी आयोजित केलेली क्रियाकलाप किंवा उपक्रम, जसे शैक्षणिक किंवा खेळाडू गट क्रिया. यामुळे सहभागींची सक्रियता वाढते.

3. समस्या विधान: उच्च माध्यमिक विद्यार्थ्यांना इंग्रजी संवाद करताना अडचणी येतात, आत्मविश्वास कमी असतो आणि संभाषण कौशल्य कमी असते. या समस्येवर प्रभावी उपाय म्हणून रोल प्ले उपक्रमाची भूमिका अभ्यासणे आवश्यक आहे.

4. समस्येचे स्पष्टीकरण

अ) कार्यात्मक व्याख्या

रोल प्ले उपक्रम ही एक संरचित शैक्षणिक पद्धत आहे, ज्यामध्ये विद्यार्थी पूर्वनियोजित वास्तववादी परिस्थिती किंवा सामाजिक प्रसंगातील विविध भूमिका (उदा. डॉक्टर-रुग्ण, विक्रेता-ग्राहक) घेऊन इंग्रजी भाषेत संवाद साधतात आणि अभिनय करतात. यात खालील घटकांचा समावेश होतो:

1. भूमिका वाटप: विद्यार्थ्यांना विशिष्ट व्यक्ती किंवा पदवीची भूमिका दिली जाते.
2. परिस्थिती निश्चिती: वास्तविक जीवनातील संवाद परिस्थिती (उदा. मुलाखत, बाजार खरेदी) ठरवली जाते.
3. इंग्रजी संवाद: संपूर्ण संवाद इंग्रजीत असतो, ज्यात शब्दसंग्रह, व्याकरण, उच्चार आणि हावभावाचा सराव होतो.
4. मूल्यमापन: शिक्षक किंवा सहकारींकडून तात्काळ अभिप्राय दिला जातो. ही व्याख्या मोजण्यायोग्य आहे, कारण पूर्व-उत्तर चाचणीद्वारे संभाषण कौशल्यातील बदल मोजता येतात (उदा. बोलण्याची गती, शब्दसंपदा, आत्मविश्वास स्कोअर).

ब) व्याप्ती आणि मर्यादा

1. **भौगोलिक क्षेत्र** -लासलगाव तालुका निफाड येथील 3 महाविद्यालयातील इयत्ता 11 वी व 12 वी चे विद्यार्थी. श्री महावीर विद्यालय व ज्यु. कॉलेज ऑफ सायन्स, लासलगाव

2. कालावधी-नोव्हेंबर 2025 ते एप्रिल- 2026 6 महिने**मर्यादा –**

- केवळ ४० विद्यार्थ्यांपुरते मर्यादित.
- ग्रामीण/निमशहरी भागापुरते; शहरी विद्यार्थ्यांचा अभ्यास नाही.
- केवळ इंग्रजी संभाषणावर केंद्रित; लेखन किंवा वाचन अभ्यास नाही.

क) गृहितके

1. रोल प्लेमुळे विद्यार्थ्यांची इंग्रजी संभाषणातील भीती आणि लाज कमी होते.
2. प्रत्यक्ष सरावामुळे संवाद कौशल्यात (शब्दसंग्रह, व्याकरण, उच्चार) लक्षणीय वाढ होते.
3. रोल प्ले उपक्रमाने विद्यार्थ्यांचा आत्मविश्वास आणि बोलण्याची स्पष्टता सुधारते.
4. नियमित रोल प्ले वर्गातील सहभाग आणि प्रेरणा वाढवते.
5. रोल प्लेमुळे विद्यार्थ्यांचे हावभाव आणि संवादातील नैसर्गिकता वाढते.

ड) गरज आणि महत्व

आजच्या जागतिकीकरणाच्या युगात इंग्रजी संवाद हे रोजगार, उच्च शिक्षण आणि सामाजिक संवादासाठी अत्यंत आवश्यक आहे. ग्रामीण भागातील उच्च माध्यमिक विद्यार्थी पारंपरिक शिकवणीमुळे इंग्रजी बोलण्यात भीतिरुपी अडथळा अनुभवतात, ज्यामुळे त्यांचे आत्मविश्वास कमी होऊन भविष्यातील संधी गमावतात. रोल प्ले उपक्रम ही रंजक, सहभागी आणि प्रत्यक्ष सरावाची पद्धत आहे जी विद्यार्थ्यांना वास्तविक जीवनातील संवाद शिकवते.

हे उपक्रम नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२० च्या (ध्येयांशी जुळते, ज्यात भाषिक कौशल्यांसाठी सक्रिय शिकवणीला प्राधान्य आहे. यामुळे विद्यार्थ्यांची भाषिक प्रगती होतेच शिवाय वर्ग सत्रे मजेदार होतात, शिक्षकांना नवीन शिकवणी साधन मिळते आणि NGO/समुदाय उपक्रमांसाठी उपयुक्त ठरते. दीर्घकाळात हे विद्यार्थ्यांना नोकरी मुलाखती, स्पर्धा परीक्षा आणि आंतरराष्ट्रीय संवादासाठी तयार करते. अभ्यासाच्या निष्कर्षामुळे शाळा/महाविद्यालये रोल प्ले अभ्यासक्रमात समाविष्ट करू शकतील, ज्यामुळे हजारो विद्यार्थ्यांना फायदा होईल.

5. संकल्पनेचे विश्लेषण

रोल प्ले उपक्रम म्हणजे शिक्षण प्रक्रियेत विद्यार्थी सक्रीय सहभागाने दिलेल्या भूमिकेतील संवादाचे अनुकरण करतात. यामुळे भाषा, उच्चार, हावभाव, संवाद कौशल्य अशा विविध अंगांचा सराव होतो. प्रत्यक्ष संवादामुळे विद्यार्थ्यांचे इंग्रजी संभाषण कौशल्य भक्कम होते.

6. उद्दिष्टे

1. विद्यार्थ्यांचे इंग्रजी संवाद कौशल्य सुधारण्यात रोल प्ले प्रतिमानाचा अभ्यास करणे.
2. रोल प्ले उपक्रम अंमलबजावणी करणे
3. रोल प्लेमुळे आत्मविश्वास, शब्दसंपदा व बोलण्याची शैली यातील परिणामकारता व उपाय योजना करणे.

7. संशोधन परिकल्पना/संशोधन प्रश्न, संशोधन चले

रोल प्ले उपक्रम उच्च माध्यमिक विद्यार्थ्यांच्या इंग्रजी संभाषण कौशल्यात लक्षणीय सुधारणा घडवतो.

संशोधनाची चले

- स्वाश्रयी चले: ११वी व १२वी चे विद्यार्थी.
- आश्रयी चले: इंग्रजी संभाषणात येणाऱ्या अडचणी (आत्मविश्वास, शब्दसंग्रह, उच्चार).
- बाह्य चले: सामाजिक परिस्थिती, शिक्षकांचा सहभाग.

8. संशोधन कार्यपद्धती

अ) संशोधन पद्धती: प्रायोगिक पद्धत

ब) जनसंख्या व नमुना निवड

- जनसंख्या: निफाड तालुका, लासलगाव येथील श्री महावीर विद्यालय व ज्युनियर कॉलेज ऑफ सायन्समधील ११वी व १२वी चे सर्व विद्यार्थी (एकूण अंदाजे २००).
- नमुना निवड: उद्देशपूर्ण नमुना पद्धत (Purposive Sampling). दोन्ही संस्थांमधून ४० विद्यार्थी (प्रत्येकी २०, ११वी-१२वी मिश्रित, लिंगसंतुलित). समावेश निकष: इंग्रजी संभाषणात अडचण असलेले विद्यार्थी (पूर्व चाचणीद्वारे ओळखले). वगळणे: नियमित गैरहजर असणारे.

क) प्रत्यक्ष संशोधन कार्यवाही

1. तयारी चरण (१५ दिवस):* विद्यार्थ्यांची यादी तयार, सहमतीपत्र घेणे, रोल प्ले परिस्थिती डिझाइन (५ परिस्थिती: डॉक्टर-रुग्ण, दुकानदार-ग्राहक, मुलाखत, पर्यटक-मार्गदर्शक, मित्र-तक्रार).
2. पूर्व चाचणी (५ दिवस):* १० मिनिटे मौखिक संभाषण चाचणी (रिकॉर्डिंग), स्कोअरिंग (आत्मविश्वास:१०, शब्दसंग्रह:१०, व्याकरण:१०, उच्चार:१० गुण). निरीक्षण नोंदी.
3. रोल प्ले अंमलबजावणी (१२ आठवडे, साप्ताहिक २ सत्रे x ४५ मिनिटे):*
 - सत्र १: भूमिका ओळख, शब्दसंग्रह शिकवणे.

- सत्र २: जोडी/गटात सराव, रेकॉर्डिंग.
- प्रत्येक सत्रानंतर अभिप्राय व सुधारणा.
- 4. उत्तर चाचणी (५ दिवस):* पूर्व चाचणीनुसार पुनर्रचना, तुलना.
- 5. डेटा संकलन (सतत):* निरीक्षण पत्रके, विद्यार्थी/शिक्षक मुलाखती.

ड) माहिती मिळवण्याची साधने

पूर्वपरीक्षा/उत्तरपरीक्षा, निरीक्षण नोंदी, शिक्षक अभिप्राय.

9. माहिती विश्लेषणाची पद्धती

एकत्रित माहितीचे आकडेवारी व लेखी विश्लेषण (पूर्वी-नंतर चाचणीचे सांख्यिक विश्लेषण, t-test, विद्यार्थ्यांचे बदल अधिकृत नोंदविणे)

10. प्रकरण नियोजन, वेळापत्रक.

क्र.	प्रकरणाचे नाव	अंदाजे कालावधी
1	भूमिका व पार्श्वभूमी	१० दिवस
2	साहित्य समीक्षा	१५ दिवस
3	संशोधन रचना आणि कार्यपद्धती	१५ दिवस
4	डेटा संकलन व विश्लेषण	२५ दिवस
5	निष्कर्ष व शिफारसी	१० दिवस
6	अहवाल लेखन	१५ दिवस